

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYA
VA SPORT SOHASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

Jizzax Davlat pedagogika universiteti magistranti

Toshpo'latov Rustam Meliboyevich

Jizzax Davlat pedagogika universiteti magistranti

Meliboyev Azamat Abduraxim o'g'li

Jizzax Davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: O'quvchilar jismoniy madaniyati va jismoniy tarbiyasining maqsadi va vazifalari. Maktab yoshidagilar jismoniy madaniyati va jismoniy tarbiyasi jarayonining maqsadi asta-sekinlik bilan o'quvchilarni jismoniy kamolotga erishtirish va shu asnoda ularni hayotga, ijodiy mehnatga va Vatan mudofasiga tayyorlash hamda ularni sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati (STTJM) sohibiga aylantirishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: Mashq, trenirofka, korreksiya, tarbiya, individ, fizologik,

O'quvchilar jismoniy madaniyati va jismoniy tarbiyasining maqsadi va vazifalari. Maktab yoshidagilar jismoniy madaniyati va jismoniy tarbiyasi jarayonining maqsadi asta-sekinlik bilan o'quvchilarni jismoniy kamolotga erishtirish va shu asosda ularni hayotga, ijodiy mehnatga va Vatan mudofasiga tayyorlash hamda ularni sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati (STTJM) sohibiga aylantirishni nazarda tutadi.

O'quvchilar jismoniy tarbiyasi va jismoniy madaniyatini shakllan tirish jarayonida umumiy va xususiy vazifalar hal qilinadi. Umumiy vazifalar – bilim berish, jisman tarbiyalash va ularning oganizmini jismoniy madaniyat vositalari orqali sog'lomlashtirishdan iborat. Xususiy vazifalari esa jismoniy tarbiyadan Davlat ta'lim standarti(DTS)tavsiya qilgan dasturdagi o'rta maxsus umumiy davlat jismoniy tarbiya ta'limi vazifalari bo'lib, ular:

1) o'quvchilar oganizmining sog'ligini mustahkamlash, rivoj-lantirish va

chiniqtirishdek STTJM odobiga ega qilish;

2) turli xildagi mehnat faoliyatiga tayyor bo'lish uchun yoshi va egallayotgan kasb - hunarga xos bo'lgan harakat sifatlarni rivojlantirish;

3) hayot uchun kerakli harakat malakalari va ko'nikmalarini rivojlantirish va hayotiy faoliyatining keyingi davrida kerak bo'ladiganlari bilan qurollantirish;

4) o'quvchilarga umumiy o'rta ta'lim me'yorida jismoniy madaniyatga oid yangi nazariy jismoniy bilimlarni berish va ularni yildan yilga takomillashtirish;

5) o'quvchilarni jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanishga qiziqtirish va unga turg'un odatni shakllantirish;

6) o'quvchilarni jismoniy madaniyat faollari qilib shakllantirish va bu bilan ularda tashkilotchilik qobiliyatini yuzaga keltirish.

7) jismoniy tarbiyani ma'naviy tarbiyaning elementlari – ahloqiy, ruhiy, estetik va mehnat tarbiyasi bilan bog'lash, qadriyatlarimizga oid vazifalari bilan birgalikda o'quvchilarni yoshini ulg'ayishi, jisman tayyorgarligini ortishini e'tiborga olib, o'qitishning ayrim bosqichlarida zaruriy tuzatishlarni hal qilish, aniqliklar kiritish va boshqa tarbiyasiga oid qator vazifalarni hal qilish majburiyatini yuklaydi.

Har bir individ, eng avvalo, birovga o'xshashi bilan emas, balki aksincha, boshqa birovga o'xshamasligi bilan ajralib turishi, shuning nomi individium deb atalishi, yana ham soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, shaxs-individ deb atalishi fanda qabul qilingan. Har bir shaxs, individ uchun faqat o'zigagina xos bo'lgan "ichki bebaho dunyo" tizimi xarakterlidir. O'z navbatida bu har birimizning vujudimiz - organizmimizga ham xosdir.

Maktab yoshi quyidagi 3 xil guruhga – kichik, o'rta va katta maktab yoshi deb ajratiladi va ularning har bir yoshining anotomik – fiziologik xususiyatlari hisobga olinib ta'lim tarbiya jarayoni yo'lga qo'yiladi. Kasalligi tufayli yoki jismoniy kamchiligi mavjud bo'lgan o'quvchilar uchun alohida dastur asosida maxsus tibbiy guruh tuzilib mashg'ulot(dars)lar tashkillanadi.

Maktab yoshining 6 (7), 10 (11) yoshdalik vaqtida (1-4sinflar) - kichik

maktab yoshi)dagilarning organizmi tabiiy rivojlanishda bo‘lib, biz uni jismonan har tomonlama garmonik rivojlanishini yo‘lga qo‘yishimiz uchun eng qulay davr hisoblanadi.

Maktab o‘quvchilarining 12-15 yoshdagi – o‘rta maktab yoshidalik (5-9 sinf) davrida organizmni keskin rivojlanadi. Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish mashg‘ulotlari o‘sayotgan yosh organizmga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi bilan umrining boshqa davrlaridagi mashg‘ulotlardan ajralib turadi. Shuning uchun ham inson umrining bu davriga jismoniy sifatlarni rivojlanishiga qulay imkoniyatlarni yuzaga keltirish davr deb qaraladi va qator sport turlari bilan maqsadli shug‘ullanish uchun ruxsat beriladi.

Jismoniy tarbiya jarayonining jismoniy bilimlar berish vazifasi - hayotda uchraydigan harakat malakalarini ratsional texnikasini, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari, velosipedda yurish va boshqa qator sport turlari, sport taktikasiga oid boshlang‘ich nazariy tushunchalarni berishdan iborat.

Bu yoshdagilarda asosan “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus testining talablari va normalarini topshirishga tayyorlash yo‘lga qo‘yiladi. Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish natijasida sport mahoratini oshayotganligini, jismoniy madaniyatni jamiyatdagi roli va mohiyatini tushuntirish yo‘lga qo‘yiladi.

Asta-sekinlik bilan o‘quvchilarning tashkilotchilik qobiliyatlari takomillashtiriladi. Musobaqa qoidalari o‘zlashtiriladi, hakamlik qilish malakalari rivojlantiriladi va chiniqtirish maqsadida tabiatning sog‘lomlashtiruvchi kuchlaridan foydalanishga o‘rgatiladi.

Katta maktab yoshidagi(16-18) umumta‘lim maktabi, akademik liseylar gimnaziyalar va kasb – hunar kollejlarning o‘quvchilarining organizmi ularning yoshi ulg‘aygan sari tabiiy baquvvatlashadi. Jismoniy madaniyat jarayoni esa tabiiy rivojlanishni yanada kuchaytirishga yo‘naltirilishi, unga xizmat qilishi lozim.

Jismoniy mashqlar bilan tizimli shug‘ullanish ta‘lim tizimining shu yoshdagilarini ish qobiliyatini yaxshilash, turmush tarzi davomidagi asosiy hayotiy-

zaruriy harakat faoliyatlari uchun chidamlilik zahiralarni oshirish, o'z tanasining a'zolarini boshqara olish, kuch, tezkorlik, chaqqonlik va boshqa harakat sifatlarini har tomonlama jismonan garmonik rivojlantirishni chuqurlashtirishga e'tibor qaratiladi.

Har bir o'quvchi o'zining jismoniy rivojlanganligi darajasini tavsiflash malakasiga ega bo'lishi shart. Jismoniy rivojlanish organizmni embrional rivojlanishi davridan boshlab, umrining so'nggi kunlarigacha davom etadigan tabiiy jarayonligini e'tiborga olsak, unga ta'sir etish boshqarish imkoniyati bo'ladi va ulardan foydalanishni bilish foydadan holi emas.

Tarbiya jarayonida jismoniy rivojlanish har doim ham birdek, me'yorli, tekis kechmaydi nuqsonlar yuzaga keladi. Uni tuzatish (korreksiyalash), to'g'rilash lar jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mashg'ulotlari orqali amaliy ishlar tarzida olib boriladi. Masalan, qomatni chiroyli ushlash, yurish – turishini chiroyli, o'ziga yarashgan darjasiga erishishda tanimiz a'zolarini simmetrik rivojlanganligi muhimdir.

Mushaklarni haddan ortiq rivojlanganligi yoki uni aksi, yaxshi rivojlanmagan mushaklar jismimiz rivojlanishi garmoniyasini yo'qqa chiqaradi.

Suyaklarni shakllanishi, o'sishi jarayonlarini tez kechishi yoki ortda qolishi, rivojlanishida keskin o'zgarishlarga sabab bo'lishi, ayniqsa, o'smirlik davrida bu holat o'zining salbiy tomonlari bilan aniq ko'zga tashlanadi. Suyak to'qimalaridagi ayrim yetishmovchiliklar yoki uning pishiqligini ortiqchaligii ham ayrim ayrim faoliyatlarni ijrosida o'zining salbiy tomonlarini ko'rsatadi. Bunday nuqsonlar jismoniy rivojlanish jarayoniga lozim bo'lgan tuzatishlar qilishni taqozo etadi va ular jismoniy tarbiya jarayoni yoki sog'lomlashtirish jismoniy madaniyati mashg'ulotlarida tuzatiladi.

Mamlakatimiz jismoniy tarbiya tizimining barcha zvenolarida o'z jismining rivojlanganligi darajasini tengqurlariga nisbatan solishtirib baholash uchun tavsiya qilingan davlat standartlari mavjud. Lekin mavjud standartlardagi talablar va normalar mamlakatimiz umumiy ta'lim maktablari o'quvchilarining jismoniy rivojlanganligi darajasi normalarini ishonchliligini kafolatlaydi deb qarab bo'lmaydi. Chunki ijtimoiy

sharoit, halq turmush tarzini yaxshilanishi bu ko'rsatgichlarda o'zgarishlar bo'lib turishini isbotlamoqda.

Umumiy ta'lim maktablarida darsdan tashqari vaqtda, maktabda olib boriladigan "sinfdan tashqari ishlar"(maktab jismoniy madaniyat jamoasi faoliyati, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mashg'ulotlari va sog'lomlashtirish tadbirlari hamda jismoniy madaniyat faollari bilan ishlash)ni tashkillash va o'tkazish lozim. Jismoniy tarbiyadan sinfdan tashqari ishlar maktabda umumiy ta'lim maktabining jismoniy tarbiya jamoasi (MJTJ) orqali amalga oshiriladi.

Maktabning jismoniy madaniyat jamoasi – o'quvchilar jismoniy tarbiyasini amalga oshirishda maktab va oila hamkorligini muvofiqlash tiradigan o'quvchilarning jamoatchilik asosidagi tashkilotidir.

MJMJ faoliyatini to'g'ri tashkillash maktabda sinfdan tashqari ish larni keng ko'lamida amalga oshirishga imkon beradi, o'quvchilarni ijtimoiy foydali faoliyatlarga jalb qiladi, jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanishga, mashg'ulotlarga tizimli qatnashishga odatni shakllantiradi.

Xulosa: Jismoniy tarbiya bo'yicha davlat hujjatlari, ushbu yosh toifasi bilan ishlaydigan yetakchi mutaxassislarining amaliy tajribasi monitoringi shunday xulosa qilishga imkon beradiki, amaldagi jismoniy tarbiya o'quv dasturlariga zamonaviy talablarga javob beruvchi tegishli tuzatishlar kiritish zarur. Hududning qulay iqlimiy shart-sharoitlari qishloq maktablari o'quvchilariga katta hajmdagi o'quv mashg'ulotlarini ochiq sport maydonchalarida sentyabr boshidan to noyabr oyi oxirigacha, keyin esa fevralning o'rtasidan to o'quv yili oxirigacha o'tkazish imkonini beradi va ushbu jarayonda jismoniy sifatlarni takomillashtirishga yordam beruvchi katta hajmdagi aerob xususiyatga ega jismoniy yuklamalar bajariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
2. Abdullaev A., Xankeldiev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati: Jismoniy tarbiya instituti va oliy ta’lim muassasalari jismoniy tarbiya fakultetlari uchun darslik. - T., 2018.
3. Abdurahmonov M., Maxmudov A.T. Jismoniy tarbiya va sport. Sport tibbiyoti. – T.: ITA, 2018.
4. Abdurahmonov M. Odam anatomiyasi va fiziologiya asoslari. – T.: ITA, 2018.
5. Abdullaev A, Xonkeldiev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati. O‘zDJTI nashriyot-matbaa bo‘limi, Toshkent. 2005 y.
6. Axmedov F.Q., Atamurodov Sh.O‘. Boshlang‘ich sinflarda jismoniy madaniyat darslari. Uslubiy qo‘llanma. “Turon zamin ziyo” nashryoti Toshkent -2017 yil.
7. Axmedov F.Q., Atamurodov Sh.O‘. Boshlang‘ich sinflarda jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. O‘quv qo‘llanma. “VNESHINVESTROPROM” nashryoti Toshkent -2019 yil.
8. Axmedov F.Q., Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi Darslik, “Ruhsora servis” nashriyoti Toshkent -2021 yil.

Internet manbaalari

<http://www.google/uz/>

<http://www.ZiyoNET.uz/>

<http://www.edu.uz>

